

RESEARCH ARTICLE

YEŞİL LOJİSTİKTE TERSİNE DAĞITIMIN ETKİNLİĞİ: GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Ayşe Bilgehan DOĞAN¹

ÖZET

Bu çalışma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) faaliyet gösteren firmaların yeşil dağıtım ve tersine lojistik uygulamalarını incelemektedir. Çevresel sürdürülebilirlik, sanayileşmenin hızla artmasıyla birlikte günümüzde çok fazla önem kazanmaktadır. Beklentiler de işletmelerin lojistik süreçlerinde çevre dostu yaklaşımlar benimsemesi ve kaynak verimliliğini artırması yönündedir. Çalışmada, firmaların yeşil lojistik uygulamalarını hangi düzeyde benimsediği ve bu uygulamaların firma ölçeğine göre farklılık gösterip göstermediği detaylı bir şekilde incelenmiştir. Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren 230 işletmenin (rastgele seçilen) yöneticilerinden toplanan veriler üzerinde faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Bulgular, işletmelerin yeşil dağıtım ve tersine lojistik faaliyetlerine yeterli seviyede önem verilmediğini göstermektedir. Yeni kurulan işletmelerin ve daha fazla çalışan istihdam eden işletmelerin tersine lojistik faaliyetlerine daha çok önem verdiği görülmektedir. Ayrıca, çevresel yönetim sistemleri ile tersine lojistik uygulamaları arasında güçlü bir bağ olduğu tespit edilmiştir. Araştırma, Gaziantep OSB'de yer alan firmaların sürdürülebilir lojistik uygulamalarının artırılmasına yönelik öneriler sunarak, işletmeler ve politika yapıcılar için yenilikçi ve uzun vadeli çözümler önererek rehber niteliğindedir. Sürdürülebilir lojistiğin artması için devlet teşvikleri, firmalar arası iş birlikleri ve farkındalık eğitimlerinin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tersine Lojistik, Yeşil Dağıtım, Organize Sanayi Bölgeleri, Sürdürülebilir Çevre

THE EFFECTIVENESS OF REVERSE DISTRIBUTION IN GREEN LOGISTICS: AN ANALYSIS ON THE GAZİANTEP ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE

ABSTRACT

This study investigates the environmental sustainability strategies and the strategic significance of green distribution and reverse logistics among enterprises operating in Organized Industrial Zones (OIZs). The primary objective is to assess the role of firms in mitigating their environmental footprint and promoting sustainable logistics practices. A survey was administered to 230 executives in the Gaziantep OIZ, and the collected data were analyzed using Factor Analysis, Independent Samples T-test, and Regression Analysis. The results indicate that green distribution and reverse logistics activities remain at a relatively low level, highlighting the need for further efforts to enhance environmental sustainability. Significant statistical differences were observed in reverse logistics engagement based on the number of employees and the operational lifespan of firms. Newer companies and those with a larger workforce tend to exhibit a greater commitment to reverse logistics. Furthermore, larger firms and those with shorter operational histories perform more effectively in reverse logistics, potentially due to factors such as resource allocation, operational capacity, and innovation capabilities. Additionally, strong and statistically significant positive correlations were identified between the Environmental Management System (EMS), Environmental Performance, and reverse logistics activities related to stock management and usage/transportation processes. The findings emphasize the crucial role of environmental management and performance in shaping reverse logistics strategies. Moreover, the study underscores the significant impact of environmental performance on reverse logistics practices, suggesting that companies should prioritize these activities to improve their sustainability performance. Based on these insights, the study recommends that businesses formulate targeted environmental sustainability strategies by taking into account sector-specific differences, regulatory incentives, and awareness-raising initiatives.

Keywords: Green distribution, reverse logistics, environmental sustainability, organized industrial zones, sustainable supply chains

¹ Bağımsız Araştırmacı, Bilgehan.dgn@gmail.com

1. GİRİŞ

Günümüzde sanayileşmenin hızla ilerlemesi, çevresel sürdürülebilirliği giderek daha önemli bir konu haline getirmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri kalkınmaya katkı sağlarken çevre kirliliği, atık yönetimi ve enerji tüketimi gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle işletmelerin çevresel etkilerini azaltma çabaları, yalnız kendi performansı açısından değil, çevresel etki açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yeşil lojistik uygulamaları OSB'lerde faaliyet gösteren işletmeler için her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır (Srivastava, 2007).

Gaziantep OSB Türkiye'nin en büyük ve en yoğun enerji tüketimine sahip sanayi merkezlerinden biridir. Bundan dolayı çevre kirliliği yoğun yaşanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin çevre dostu lojistik uygulamalara yani sürdürülebilir işletme modeli oluşturmaya yönelik tutumlarını analiz etmek ve OSB'lerde çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik politikalar geliştirerek firmalara yeşil lojistik stratejilerini uygulamada yol göstermek amacıyla önemli bulgular sunmaktadır. Çalışmada cevap aranan sorular:

1-Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin yeşil lojistik uygulamaları hangi seviyede uygulanmaktadır?

2-İşletmelerin çalışan sayısı, faaliyet süresi gibi faktörleri yeşil lojistik uygulamalarını nasıl etkilemektedir?

3-Firmaların yeşil dağıtım ve tersine lojistik konusundaki farkındalık düzeyi ne boyuttadır?

Bu çalışma, OSB'lerde sürdürülebilir lojistik uygulamalarının benimsenme düzeyini ölçerek hem akademik literatüre katkı sağlamayı hem de sanayi işletmelerine yönelik uygulanabilir öneriler sunmayı hedeflemektedir.

2. Literatür Taraması

2.1. Yeşil Lojistik ve Tersine Lojistik Kavramları:

Yeşil dağıtım, nakliye süreçlerinde çevresel etkileri azaltmak için geliştirilmiştir. (Dekker, Bloemhof & Mallidis, 2012). Yeşil lojistiğin amacı, lojistik süreçlerin çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek şekilde tasarlanması ve uygulanmasıdır. Karbon salınımının azaltılması, daha az enerji kullanımı tekniklerinin uygulanması, atık yönetiminin etkinleştirilmesi ve çevre dostu taşımacılık yöntemlerinin benimsenmesi öncelik haline gelmektedir (Srivastava, 2008).

Yeşil lojistik sayesinde; alternatif yakıtlı nakliya sistemleriyle çevresel etki azalır (Sarkis, Zhu & Lai, 2011), lojistik süreçlerde minimum enerji tüketimi sağlayan optimizasyon teknikleri uygulanır (Kuo, 2011), Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen çevre standartlarına uygun hareket edilir (Testa & Iraldo, 2010).

Yeşil lojistik, çevre dostu taşımacılık, karbon emisyonunun azaltılması, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir tedarik zinciri gibi kavramları içeren çok boyutlu bir yaklaşımdır. Son dönem çalışmalarda, yeşil lojistiğin firmalara yalnızca çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve operasyonel avantajlar sağladığı vurgulanmaktadır (Genç & Tüfekci, 2020; Büyüközkan & Göçer, 2018). Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel gelişmeler, firmaların bu alana olan ilgisini artırmıştır.

Tersine lojistik; atıkların geri kazanımı, yeniden üretim ve çevreye zararsız bertaraf süreçlerini kapsamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde tersine lojistik uygulamaları, yasal düzenlemelerin yetersizliği ve düşük farkındalık nedeniyle sınırlı düzeydedir (Aksoy & Yıldız, 2022). Ancak son dönemde firmaların sürdürülebilirlik raporlaması yapması, bu süreci teşvik etmektedir (Zhu et al., 2020).

Tersine lojistik, ürünlerin tüketiciye ulaştıktan sonra tedarik zinciri içinde ters yönde akışıdır. İade edilen ürünlerin toplanması, tekrar kullanıma kazandırılması, yeniden üretilerek pazara sunulması, dönüştürülmesi veya çevresel açıdan güvenli şekilde yok edilmesi faaliyetleri yer alır (Rogers & Tibben-Lembke, 1998).

Tersine lojistik sayesinde; maliyetler azalır, atıkların azaltılması ve doğal kaynakların korunması sağlanır (Govindan, Soleimani & Kannan, 2015), çevre ile ilgili yasalara uyum sağlanır ve düzenleyici gereklilikler yerine getirilir (Ülkü, 2012), bu uygulamaları benimseyen işletmeler müşterilerde pozitif bir algı yaratır ve bu sayede firmaların marka değeri artar ayrıca firmalara rekabet avantajı sağlar (Kumar & Putnam, 2008).

2.2. Küresel Firmaların Yeşil ve Tersine Lojistik Uygulamaları;

Günümüzde tersine lojistik ve geri dönüşüm, birçok şirketin sürdürülebilirlik politikalarının temel unsuru haline gelmiştir.

Sürdürülebilir lojistik uygulamalarının küresel pazarda büyük önem kazanarak yaygınlaşması ile birlikte, uluslararası şirketler yeşil dağıtım ve tersine lojistiğe hatırı sayılır yatırımlar yapmaktadır (Dowlatshahi, 2000). Örnek verilecek olursa:

Uluslararası firmalar, sürdürülebilir lojistik süreçlere büyük yatırımlar yapmaktadır. Örneğin IKEA, döngüsel ekonomi çerçevesinde ürünlerini yeniden kullanıma hazırlama sistemlerini

geniřletmiřtir (IKEA Sustainability Report, 2022). Amazon ise karbon ntr teslimat hedefiyle, elektrikli ara filosu yatırımlarını artırmıřtır (Amazon, 2023).

Trkiye’de ise Arelik, Őiřecam ve Vestel gibi byk lekli firmalar, atık geri kazanımı ve enerji verimlilięi uygulamaları ile sektre nclk etmektedir (Őiřecam, 2023). Bununla birlikte, kk ve orta lekli iřletmelerin bu uygulamalara eriřiminde ciddi zorluklar mevcuttur (etindere, 2016; TSİAD, 2022).

Otomotiv Sektrnde Yeřil Lojistik: BMW, tm malzemeleri tekrar kullanılabilir, onarılabilir veya geri dnřtrlebilir hale getirmeyi ana hedef olarak benimsemektedir (Dowlatshahi, 2000). Toyota, Kuzey Amerika'daki tesislerinde atıkların azaltılması, yeniden kullanımı ve geri dnřm aracılıęıyla 900 milyon pound'dan fazla tasarruf saęlamıřtır. Bu uygulamalar, Toyota'nın sıfır atık hedefleri doęrultusunda nemli katkılar saęlamaktadır (Sıfır Atık,2018).

Elektronik Sektrnde Yeřil Lojistik: HP ve Canon, yazıcı kartuřlarını zor olmasına raęmen, yenilenmesi ve demontajı kolay olduęu iin geri dnřtrerek hammadde kullanımını azaltmıř ve tersine ekonomi modeline katkı saęlamıřtır (Srivastava, 2008, s. 540). AURORA řirketi, kullanılmayacak durumdaki paraları bilgisayarlardan ıkararak test etmekte ve eřitli iřlemlerden geirerek yeniden satıřa sunmaktadır. 1988-1993 yılları arasında, satıřlarını sıfırdan 40 milyon doların zerine ıkarmıřtır (Dergipark). Arelik, Bolu ve Eskiřehir’de kurduęu geri dnřm tesisleriyle, eski rnleri toplayarak (markasının ne olduęu nemli olmadan) geri dnřtrmekte ve ekonomiye yeniden kazandırmaktadır (ResearchGate).

Perakende Sektrnde Srdrlebilir Daęıtım: Nike, mřterilerini eski spor ayakkabılarını getirmeye teřvik ederek ve bu ayakkabıları geri dnřtrerek basketbol sahalarının yapımında kullanmaktadır. Bu sre, markaya ek gelir saęlarken, marka deęerini glendirmeye ve mřteri sadakati oluřturmaya katkıda bulunmaktadır (Srivastava, 2008, s. 536). H&M, 2013 yılında bařlattıęı giysi toplama programı ile kullanılmayan tekstil rnlerini tekrardan dolařıma kazandırarak atık miktarını azaltmayı hedeflemektedir. REMONDIS ile ortaklařa kurulan Looper Textile Co., tekstil atıklarının ayrıřtırılması, geri dnřtrlmesi ve yeniden kullanımı srelerini daha sistemli hale getirerek belediyeler ve perakendecilere yeniliki zmler sunmaktadır. Toplanan giysilerin bir kısmı ikinci el olarak deęerlendirilirken, kullanılmayan kısımlar geri dnřtrlerek farklı sektrlerde deęerlendirilmektedir. Bu giriřim, evre dostu tedarik zinciri ynetimine katkı saęlayarak yeřil ekonomiyi teřvik etmektedir. (H&M, 2023)

Gıda Sektrnde Srdrlebilir Daęıtım: PepsiCo, ambalaj atıklarının azaltılması amacıyla %100 geri dnřtrlmř PET Őiře kullanımı ve ambalaj gramaj azaltım projeleri gerekleřtirmiřtir. Bu sayede, doęal kaynakların etkin kullanımı ve hammadde tasarrufu hedeflenmektedir (EVKO, 2022). Coca-Cola, geri dnřme insanların dikkatini ekmek

için DJ Mark Ronson ve DJ Madlib iş birliğiyle "Recycled Records" adlı bir müzik albümü oluşturmuştur. Projede, geri dönüşüm sürecindeki sesler kullanılarak orijinal müzik eserleri ortaya çıkarılmıştır (Bigumigu, 2024).

İstanbul'da, metro istasyonlarında yer alan geri dönüşümlü İstanbulkart dolum makineleri sayesinde, vatandaşlar boş pet şişe karşılığında İstanbulkart'larını doldurabilmektedir. Bu uygulama, geri dönüşümü teşvik ederek çevresel farkındalığı artırmaktadır (TSKB, 2019).

Bu gibi örnekler, sürdürülebilirlik çalışmalarının hem çevresel hem de ekonomik açıdan işletmelere ve tüketicilere önemli faydalar sağladığını göstermektedir.

3. Yöntem

3.1. Araştırma Modeli

Bu araştırmada Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dağıtım ve tersine lojistik faaliyetlerini incelemek için nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırma kapsamında anket yöntemiyle veri toplanmış ve analizlerde faktör analizi, bağımsız örneklem t-testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Bu yöntemlerin bir araya getirilmesi, OSB'lerde faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilir lojistik uygulamalarına yönelik kapsamlı bir analiz sunmuştur. Elde edilen bulgular, sürdürülebilir lojistik politikalarının geliştirilmesi açısından önemli ipuçları sağlanmaktadır. (Doğan, A.B. 2025)

3.2. Örneklem ve Katılımcı Profili

Araştırmanın örneklemini, Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren (Yazıcı & Erdoğan, 2004) tarafından önerilen yöntemle tesadüfi olarak seçilen 230 işletmenin orta ve üst düzey yöneticilerinden anket yoluyla toplanmıştır.

Anket formu, (Li, 2011) tarafından geliştirilen tersine lojistik ölçeği ve (Mwaura vd. 2016) tarafından oluşturulan yeşil dağıtım ölçeği temel alınarak hazırlanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 26.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Anket formu, işletmelerin çevresel yönetim sistemleri, çevresel performans, yeşil dağıtım ve tersine lojistik uygulamalarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veriler rasgele seçilen yöneticilerle yüz yüze görüşmeler ve çevrimiçi anket yöntemleri ile toplanmıştır. Ankete katılan yöneticiler, işletmelerin lojistik süreçleri ile ilgili bilgi vermiştir (Doğan, A.B. 2025).

4. Bulgular

Bu bölümde anketlerden elde edilen veriler istatistiksel analizlerle yorumlanarak sunulmaktadır.

Tablo 1. Tersine lojistik ölçeğine ilişkin faktör analizi

Maddeler	SKDTL	KVNKTL
Öz Değerler	4,205	1,325
Örneklem Yeterliliği (KMO değeri)	0,852	

Ölçeklere ilişkin boyutları belirlemek için kullanılan faktör analizi sonuçlarına göre tersine lojistik ölçeğine ilişkin öz değeri 1'den büyük olan “Stoktan Kaynaklanan Ürünlerde Tersine Lojistik (SKÜTL)” ve “Kullanım ve Nakliyadan Kaynaklanan Durumlarda Tersine Lojistik (KVNKTL)” boyutları şeklinde iki boyut elde edilmiştir.

Örneklem yeterliliği (KMO değeri), faktör analizinin güvenilirliğini göstermektedir. Bu değer 0 ile 1 arasında yer alır ve 1'e ne kadar yakınsa, analizin o kadar güvenilir olduğunu gösterir (Balcı, 2005). Araştırma kapsamında 0,852 olarak tespit edilen KMO değeri, bu analiz için kullanılan örneklemin yeterli olduğunu ve faktör analizinin güvenilir olduğunu göstermektedir. (Doğan, A.B. 2025)

Tablo 2. Yeşil dağıtım ölçeğine ilişkin faktör analizi

Maddeler	ÇYS	ÇP
Öz Değerler	3,225	1,128
Örneklem Yeterliliği (KMO değeri)	0,874	

Ölçeklere ilişkin boyutları belirlemek için kullanılan faktör analizi sonuçlarına göre tersine lojistik ölçeğine ilişkin öz değeri 1'den büyük olan “Çevresel Yönetim Sistemleri (ÇYS)” ve “Çevresel Performans (ÇP)” boyutları şeklinde iki boyut elde edilmiştir. Araştırmada 0,874 olarak tespit edilen KMO değeri, bu analiz için kullanılan örneklemin yeterli olduğunu ve faktör analizinin güvenilir olduğunu göstermektedir. (Doğan, A.B. 2025)

Tablo 3. İşletme çalışan sayısına göre bağımsız örneklem t-testi sonuçları

Boyutlar	İşletmede Çalışan Sayısı	\bar{x}	t	p
Çevresel Yönetim sistemi	50'den az çalışan	2,3215	0,265	0,125
	50 ve üzeri çalışan	2,4525		
Çevresel Performans	50'den az çalışan	2,3026	0,756	0,075

	50 ve üzeri çalışan	2,4852		
Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	50'den az çalışan	1,8852	2,105	0,027
	50 ve üzeri çalışan	2,2125		
Kullanım ve Nakliyadan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	50'den az çalışan	2,0002	2,052	0,046
	50 ve üzeri çalışan	2,1353		

Çevresel Yönetim Sistemi boyutunda; iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığını göstermektedir ($p=0,125$).

Çevresel Performans boyutunda iki grup arasında önemli bir fark bulunmamıştır. ($p=0,075$).

Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri ($p=0,027$) ve Kullanım/Nakliyadan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri ($p=0,046$) boyutlarında işletmelerde çalışan sayısına göre istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmiştir.

Kullanım ve nakliyadan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetlerinde ise işletme büyüklüğünün tersine lojistik faaliyetleri üzerinde etkili olduğu görülür (Doğan, A.B .2025).

Tablo 4. İşletme faaliyet süresine göre bağımsız örneklem t-testi sonuçları

Boyutlar	Faaliyet yılı	\bar{x}	t	p
Çevresel Yönetim sistemi	0-10 yıl	2,3225	0,202	0,212
	10 yıl ve üzeri	2,4426		
Çevresel Performans	0-10 yıl	2,3126	0,520	0,102
	10 yıl ve üzeri	2,4456		
Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	0-10 yıl	1,8621	2,123	0,045
	10 yıl ve üzeri	2,2236		
Kullanım ve Nakliyadan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	0-10 yıl	2,0032	2,156	0,048
	10 yıl ve üzeri	2,1365		

Çevresel Yönetim Sistemi boyutunda, iki grup arasında istatistiksel olarak önemli bir farkın olmadığını göstermektedir ($p=0,212$).

Çevresel Performans boyutunda iki grup arasında önemli bir fark bulunmamıştır. ($p=0,102$).

Tersine Lojistik Ölçeğinin alt boyutları olan Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri ($p=0,045$) ve Kullanım/Nakliyeden Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri ($p=0,048$) boyutlarında işletmelerin faaliyet yılına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Stoktan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetleri ve Kullanım ve nakliyadan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetlerindeki sonuçlara göre işletme yaşı arttıkça tersine lojistik faaliyetlerinde daha yüksek düzeyde etkinlik gösterildiği ortaya çıkıyor (Doğan, A.B. 2025).

Tablo 5. Yöneticilerin yönetim kademesindeki yerlerine göre bağımsız örneklem t-testi sonuçları

Boyutlar	Yönetim Kademesi	\bar{x}	t	p
Çevresel Yönetim sistemi	Orta Düzey Yönetici	2,2325	0,212	0,226
	Üst Düzey Yönetici	2,3456		
Çevresel Performans	Orta Düzey Yönetici	2,2945	0,488	0,114
	Üst Düzey Yönetici	2,3954		
Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	Orta Düzey Yönetici	1,9120	2,156	0,040
	Üst Düzey Yönetici	2,1250		
Kullanım ve Nakliyadan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri	Orta Düzey Yönetici	2,0055	2,156	0,039
	Üst Düzey Yönetici	2,2102		

Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetlerinde ve Kullanım/Nakliyeden Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetlerinde üst düzey yöneticilerin tersine lojistik faaliyetlerini daha çok önemseydiği ve bu süreçlerde daha etkin oldukları görülmektedir (Doğan, A.B. 2025).

Tablo 6. Regresyon analizi sonuçları (stoktan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetleri)

Bağımsız Değişkenler	Standardize Beta Kts.	t	Sig.	R ²	F
Çevresel Yönetim Sistemi	0,120	0,739	0,501	0,310	8,449**
Çevresel Performans	0,301*	1,899	0,046		

Bağımlı Değişken: Stoktan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri

***p<,01; **p<,05; *p<,10

Regresyon analizi sonuçları, stoktan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetlerinin açıklanmasında Çevresel Yönetim Sistemi ve Çevresel Performans değişkenlerinin etkisini değerlendirmiştir. Bulgular, Çevresel Performansın stoktan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini ($\beta = 0,301$, $p = 0,046$), ancak Çevresel Yönetim Sistemi'nin bu faaliyetler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır ($\beta = 0,120$, $p = 0,501$). Regresyon modelinin genel açıklama gücünü ifade eden $R^2 = 0,310$ olarak hesaplanmıştır. Nispeten düşük bir sonuçtur çünkü bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin toplam varyansının sadece %31'ini açıkladığını göstermektedir.

Modelin genel açıklama gücü makul düzeyde olup, bağımsız değişkenlerden en az birinin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir (Doğan, A.B. 2025).

Tablo 7. Regresyon analizi sonuçları (kullanım ve nakliyadan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetleri)

Bağımsız Değişkenler	Standardize Beta Kts.	t	Sig. (p)	R ²	F
Çevresel Yönetim Sistemi	0,151	1,101	0,298	0,449	16,151***
Çevresel Performans	0,389	2,961	0,006		

Bağımlı Değişken: Kullanım ve Nakliyadan Kaynaklanan Tersine Lojistik Faaliyetleri

***p<,01; **p<,05; *p<,10

Regresyon analizi sonuçları, kullanım ve nakliyadan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetlerinin açıklanmasında Çevresel Yönetim Sistemi ve Çevresel Performans değişkenlerinin etkisini değerlendirmiştir. Çevresel Performansın kullanım ve nakliyadan kaynaklanan tersine lojistik faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ($\beta = 0,389$, $p = 0,006$), ancak Çevresel Yönetim Sistemi'nin bu faaliyetler üzerinde belirgin bir etkisinin

bulunmadığını gösterir. ($\beta = 0,151$, $p = 0,298$). Modelin genel açıklama gücü yüksek olup, bağımsız değişkenlerden en az birinin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (Doğan, A.B. 2025).

5. Tartışma

Bu araştırmada, Gaziantep OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dağıtım ve tersine lojistik uygulamalarına yönelik tutumları, çevresel yönetim sistemleri ile olan ilişkileri ve işletme ölçeklerinin lojistik faaliyetler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Gaziantep OSB’de faaliyet gösteren firmaların yeşil dağıtım ve tersine lojistik uygulamalarına bakıldığında, bu yaklaşımların henüz geniş ölçekli bir benimsenme düzeyine ulaşmadığı görülmüştür. Bağımsız örneklem t-testi analizine göre, işletmelerde çalışan sayısı arttıkça tersine lojistik uygulamalarına verilen önemin de arttığı görülmüştür. Özellikle 50 ve daha fazla çalışanı bulunan firmaların, tersine lojistik faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürüttüğü istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç ortaya çıkarmıştır ($p < 0,05$).

Bu bulgu mevcut araştırmalarla uyumludur. (Rogers&Tibben-Lembke, 1998), büyük ölçekli işletmelerin, küçük ölçekli firmalara nazaran tersine lojistik süreçlerine daha fazla yatırım yaptığını ve bu uygulamaları daha stratejik bir şekilde yönettiğini belirtmektedir. Benzer şekilde (Kocacı & Çemberci, 2019)’nin çalışması, büyük sanayi işletmelerinin geri dönüşüm, yeniden üretim ve enerji geri kazanımı gibi sürdürülebilir lojistik süreçlerini daha yaygın şekilde uyguladığını göstermektedir.

Elde edilen sonuçlar, Gaziantep OSB’de büyük ölçekli işletmelerin tersine lojistik uygulamalarını daha etkin bir şekilde kullandığını, ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) bu süreçlerde yeterince aktif olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun nedenleri; kaynakların kısıtlı olması, lojistik süreçlerin yönetiminde yaşanan zorluklar ve konuya dair farkındalık seviyesinin azlığıdır. Türkiye’de sanayi bölgelerinde yeşil lojistik uygulamalarının daha yaygın hale getirilmesi için, özellikle KOBİ’lere yönelik teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Regresyon analizi sonuçlarına göre, çevresel yönetim sistemleri ve çevresel performansın tersine lojistik faaliyetleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. ($R^2 = 0,310$ $p < 0,05$). Özellikle çevresel performans, tersine lojistik faaliyetlerinin artışında önemli bir belirleyici faktör olarak öne çıkmaktadır.

Bu sonuç, çeşitli araştırmalarla paralellik göstermektedir. (Boiral,2011)’a göre çevresel yönetim sistemlerini uygulayan firmalar geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilir lojistik faaliyetlerinde daha başarılıdır.

Gaziantep OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin çevresel yönetim sistemi ile tersine lojistik uygulamalarına yaklaşımları değerlendirildiğinde ise, çevresel yönetim sistemlerini etkin bir şekilde uygulayan firmaların tersine lojistik performansında artış sağladığı belirlenmiştir. Ancak, çevresel yönetim sistemlerinin işletmeler üzerindeki etkisinin firma büyüklüğüne göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde bu sistemlerin tam anlamıyla uygulanmadığı ve dolayısıyla tersine lojistik faaliyetlerinin sınırlı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, Türkiye’deki OSB’lerde çevresel yönetim sistemlerine yönelik mevzuatın güçlendirilmesi ve işletmelerin bu sistemleri benimsemesini teşvik eden destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Çevresel performansın artırılması firmaların kendi iç dinamiklerine bağlı olmamalı, aynı zamanda kamu teşvikleri ve sanayi bölgelerinde sürdürülebilirlik odaklı projeler ile de desteklenmeli.

Araştırmada işletme büyüklüğünün (çalışan sayısı ve faaliyet süresi) tersine lojistik uygulamalarına etkisini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Sonuçlar, büyük ölçekli ve uzun yıllardır faaliyet gösteren firmaların tersine lojistik süreçlerini daha etkili bir şekilde yönettiğini göstermektedir. Özellikle 50’den fazla çalışanı bulunan firmaların tersine lojistik uygulamalarına daha fazla yatırım yaptığı ve süreçleri daha iyi yönetebildiği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Bu bulgular, (Govindan, Soleimani ve Kannan, 2015) tarafından yapılan araştırmalarla tutarlılık göstermektedir. Söz konusu çalışma, büyük ölçekli firmaların geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir lojistik faaliyetlerinde daha sistemli süreçler uyguladığını ortaya koymaktadır.

OSB’lerde Yeşil Lojistik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması:

Araştırmada elde edilen bulgular, Gaziantep OSB’de yeşil lojistik uygulamalarının beklenen düzeyde olmadığını göstermektedir. Özellikle geri dönüşüm uygulamalarının artırılması, düşük karbon emisyonuna sahip taşıma sistemlerine geçiş yapılması ve çevresel yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bu durum, literatürdeki diğer çalışmalarla da uyumludur. (Çetindere, 2016), Türkiye’deki OSB’lerin çevresel sürdürülebilirlik açısından daha ileri bir noktaya taşınabilmesi için yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi ve teşvik politikalarının artırılması gerektiğine dikkat çekmektedir. (Demir ve Çoban, 2019)’e göre OSB’lerde ortak lojistik çözümlerinin geliştirilmesi ve yeşil tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekmektedir.

Bu bulgular, Türkiye'deki OSB'lerde çevresel sürdürülebilirlik politikalarının daha etkin hale getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması için işletmeler, kamu kurumları ve akademik çevreler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaşmasını engelleyen en önemli faktörler; maliyet algısı, yasal düzenlemelerin eksikliği, farkındalık eksikliği olarak özetlenebilir. Bulgular, işletmelerin çevresel sürdürülebilirlik kapsamında hala geleneksel lojistik uygulamalarına ağırlık verdiğini göstermektedir.

Yeşil Dağıtım ve Tersine Lojistikte Başarı Faktörlerine bakarsak Gaziantep OSB'de yeşil lojistik uygulamalarını daha başarılı şekilde yürüten firmaların ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Yüksek Teknoloji Kullanımı:

Dijital lojistik sistemleri (örneğin, rota optimizasyon yazılımları) kullanan firmalar daha düşük karbon salınımı sağlamak ve operasyonel verimliliklerini artırmaktadır.

2. İleri Düzey Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi:

Atık geri kazanım tesisleri ile işbirliği yapan firmalar, geri dönüştürülebilir malzemeleri lojistik süreçlerine entegre ederek maliyetlerini azaltmaktadır, tersine lojistik altyapılarını geliştirmek için yatırımlarını artırmalıdır ve çevresel performanslarını artırmak için yenilikçi lojistik çözümleri benimsemelidir.

3. Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikalarının Varlığı:

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip firmalar, yeşil lojistik uygulamalarını daha etkin kullanmaktadır ve tersine lojistik süreçlerinde daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Bu faktörlerin yaygınlaştırılması, Gaziantep OSB'de sürdürülebilir lojistik uygulamalarının daha hızlı benimsenmesini sağlayabilir.

Genel olarak bakılırsa; araştırma bulguları, literatürdeki önceki çalışmalarla genel olarak tutarlılık göstermektedir. Örneğin (Rogers ve Tibben-Lembke,1998), tersine lojistik faaliyetlerinin işletmelerin çevresel duyarlılığı ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde (Srivastava, 2007), yeşil lojistiğin yalnızca çevresel faydalar sağlamakla kalmayıp aynı zamanda işletmelere maliyet avantajı da sunduğunu ifade etmiştir. Bu çalışmada ise Gaziantep OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin yeşil lojistik ve tersine lojistik konularındaki farkındalık düzeyleri ile bu uygulamaların işletme büyüklüğü, faaliyet süresi ve çevresel yönetim sistemleri ile ilişkisini analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, OSB'lerde faaliyet

gösteren işletmelerin yeşil lojistik ve tersine lojistik konularındaki farkındalık düzeyleri ile bu uygulamaların işletme büyüklüğü, faaliyet süresi ve çevresel yönetim sistemleriyle ilişkisi analiz edilmiştir. Bununla birlikte, çevresel yönetim sistemleri ile tersine lojistik uygulamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak küçük ölçekli işletmelerin kaynak yetersizliği ve lojistik süreçlerin yönetimindeki zorluklar nedeniyle bu uygulamalara uyum sağlamakta güçlük çektiği görülmüştür.

6. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaların yeşil dağıtım ve tersine lojistik uygulamalarını analiz etmiş ve bu uygulamaların işletme ölçeği, faaliyet süresi ve çevresel yönetim sistemleri ile olan ilişkisini ortaya koymuştur. 230 işletmeden toplanan anket verileri, faktör analizi, t-testi ve regresyon analizleri ile değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, OSB'lerde sürdürülebilir lojistik uygulamalarının henüz yeterince yaygınlaşmadığını göstermektedir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu uygulamaların benimsenme düzeyi düşüktür. Buna karşın, büyük ölçekli firmalar çevresel performanslarını artırmak adına tersine lojistik ve yeşil dağıtım süreçlerine daha fazla yatırım yapmaktadır.

Çalışmada, çevresel yönetim sistemlerine sahip firmaların tersine lojistik performanslarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, çevresel sürdürülebilirliğin kurumsal düzeyde benimsenmesinin, lojistik uygulamaları doğrudan etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, üst düzey yöneticilerin bu sürece verdiği önem, organizasyonel vizyonun belirleyici etkisini ortaya koymaktadır.

Akademik Katkı: Bu araştırma, Türkiye'deki OSB'lerde sürdürülebilir lojistik davranışlarını analiz eden nadir saha çalışmalarından biridir. Yeşil lojistik uygulamaları ile firma özellikleri arasındaki ilişkiyi nicel veriyle destekleyen bu çalışma, ilerleyen araştırmalara teorik ve ampirik temel sağlamaktadır.

6.1.Öne çıkan bulgular şunlardır:

İşletmelerin büyük bir kısmı yeşil lojistik uygulamalarına yönelik farkındalık sahibidir ancak bu uygulamaları hayata geçirmekte zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle firmaların yeşil lojistik uygulamalarına geçiş süreci yavaş ilerlemektedir.

Yeşil dağıtım stratejileri çerçevesinde düşük karbonlu taşıma sistemleri, enerji verimli lojistik operasyonları ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları yeterince yaygınlaşmamıştır.

Yeni kurulan işletmeler ve çalışan sayısı 50'den fazla olan firmalar tersine lojistik faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaktadır. İşletme büyüklüğü arttıkça, tersine lojistik faaliyetlerine yatırım artmaktadır. Büyük ölçekli firmaların atık yönetimi, geri dönüşüm ve yeniden üretim süreçlerini daha sistematik bir şekilde uyguladığı tespit edilmiştir.

Finansal kısıtlamalar, bilgi eksikliği ve operasyonel süreçlerdeki karmaşıklık KOBİ'lerin yeşil lojistik uygulamalarını benimsemesini zorlaştırmaktadır ve bu işletmelerin tersine lojistik faaliyetlerine daha az yatırım yaptığı tespit edilmiştir.

Üst düzey yöneticiler, orta düzey yöneticilere nazaran tersine lojistik faaliyetlerine daha çok önem vermektedir. İşletme stratejilerinin belirlenmesinde yöneticilerin karar alma yetkisi etkilidir.

Maliyet algısı, yasal düzenlemeler ve farkındalık eksikliği, yeşil lojistik uygulamalarının yaygınlaşmasını engelleyen temel faktörlerdir.

Çevresel yönetim sistemlerine sahip firmalar, tersine lojistik süreçlerinde daha başarılıdır.

Yeşil lojistik uygulamalarının önündeki en büyük engeller, yüksek maliyet algısı, yasal düzenlemelerin eksikliği ve farkındalık sorunudur.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) sürdürülebilir lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması, uzun vadede hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayacaktır. Ancak, işletmelerin bu dönüşüme adapte olabilmesi için kapsamlı politika düzenlemeleri, teşvik mekanizmaları ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerekmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir lojistik uygulamalarının OSB'de yaygınlaştırılması adına aşağıdaki stratejilerin benimsenmesi önerilmektedir:

Politika ve Uygulama Önerileri:

1. Finansal Teşvik ve Destek Mekanizmaları: KOBİ'lerin yeşil lojistik uygulamalarını benimsemesi için vergi indirimi, düşük faizli kredi ve devlet hibeleri gibi mali destekler artırılmalıdır.

Çevre dostu lojistik uygulamalarına yatırım yapan firmalara vergi avantajları, teşvikler ve düşük faizli kredi imkanları sunulmalıdır. Ayrıca, karbon salınımını azaltan işletmelere yönelik özel vergi indirimleri uygulanarak çevre dostu süreçlerin benimsenmesi özendirilmelidir. Devlet, OSB'lerde yeşil lojistik uygulamalarını teşvik edecek mali destek mekanizmaları oluşturmalıdır

2. Yasal Düzenlemeler ve Regülasyonlar: Türkiye’de yeşil lojistik uygulamalarını teşvik eden resmi mevzuat oluşturulmalı ve Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi, kamu-özel sektör iş birliğini destekleyen projeler hayata geçirilmelidir. OSB’lerde çevre dostu lojistik süreçlerini zorunlu hale getiren yönetmeliklerin yürürlüğe konulması, firmaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştıracaktır.

3. Eğitim ve Farkındalık Programları: OSB yönetimleri, lojistik süreçlerde görev alan personel için çevresel farkındalık eğitimleri düzenlemelidir.

Lojistik yöneticileri ve çalışanlarına yönelik sürdürülebilir lojistik eğitimleri düzenlenmeli, sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde farkındalık artırıcı kampanyalar gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmalar için resmi sürdürülebilirlik sertifikasyon süreçleri uygulanarak bu alandaki başarılı olan uygulamalar ödüllendirilmelidir.

4. Dijitalleşme ve Karbon Ayak İzi Yönetimi: Akıllı lojistik sistemleri, karbon ayak izi hesaplayıcıları ve dijital rota optimizasyon çözümleri desteklenmelidir.

Firmaların karbon ayak izini azaltan dijital lojistik yönetim sistemlerine geçişi teşvik edilmelidir. Akıllı lojistik teknolojileri, veri analitiği ve blockchain tabanlı takip sistemleri gibi yenilikçi çözümler, çevresel etkileri minimize etmek için etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

5. Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu: OSB içerisindeki lojistik süreçlerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına öncelik verilmelidir. Alternatif enerji kullanan düşük karbonlu lojistik sistemlerine geçiş için devlet destekleri artırılmalı ve firmalar, bu yöndeki yatırımları konusunda özendirilmelidir.

6. Sektörel İş Birlikleri ve Uygulama Rehberleri: Firmalar arası ortak geri dönüşüm ve atık yönetimi projeleri teşvik edilmeli; bölgesel lojistik platformları kurulmalıdır.

OSB yönetimleri, sanayi odaları ve ilgili kamu kurumları, işletmelere sürdürülebilir lojistik konusunda rehberlik etmeli ve başarılı olan uygulama örneklerini yaygınlaştırmalıdır. Firmalar arasında iş birliği ağları oluşturularak ortak çevresel sorumluluk projeleri yürütülmeli ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik ortak lojistik platformları oluşturulmalıdır.

Sanayi bölgelerinde çevresel sürdürülebilirliği geliştirmek adına firmalar, kamu otoriteleri ve akademik çevrelerin işbirliği içerisinde hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, çevre dostu lojistik stratejilerinin yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm odaklı lojistik süreçlerin daha verimli şekilde uygulanması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynayacaktır.

Bu stratejilerin hayata geçirilmesi, Gaziantep OSB’de ekolojik lojistik uygulamalarının benimsenmesini hızlandırarak çevresel performansın iyileştirilmesine önemli katkılar sunacaktır. Uzun vadede, bu uygulamalar yalnızca çevresel etkileri minimize etmekle kalmayıp, aynı zamanda işletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajını yükseltecektir.

6.2.Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler:

Bu çalışma, organize sanayi bölgelerinde (OSB) sürdürülebilir lojistik yönetimi konusunda önemli bulgular sunmakla birlikte, konunun farklı yönlerini derinlemesine ele alan ileri araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmaların, sanayi bölgelerindeki lojistik süreçlerin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını daha kapsamlı şekilde analiz edebilmesi için aşağıdaki başlıklara odaklanması önerilmektedir:

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler:

- Farklı şehirlerdeki OSB’lerin karşılaştırmalı analizi yapılmalıdır.
- Sektör bazlı detaylı incelemeler gerçekleştirilmelidir.
- Zaman serisine dayalı veri ile lojistik uygulamaların gelişimi izlenmelidir.
- Nitel yöntemlerle derinlemesine yönetici görüşmeleri toplanmalıdır.

1. Sektörel Dinamiklerin Derinlemesine İncelenmesi: Çevre dostu lojistik uygulamalarının farklı sanayi sektörlerinde nasıl bir etki yarattığını anlamak amacıyla, tekstil, gıda, otomotiv ve kimya gibi sektörler özelinde karşılaştırmalı analizler yapılmalıdır. Böylece, her sektörün özgün üretim ve dağıtım süreçleri göz önünde bulundurularak, sürdürülebilir lojistik adaptasyonunu etkileyen faktörler belirlenebilir.

2. Uluslararası Perspektiften Karşılaştırmalı Analizler: Türkiye’deki OSB’lerde uygulanan lojistik politikaları ve sürdürülebilirlik stratejileri, Avrupa ve diğer gelişmiş sanayi bölgeleri ile karşılaştırılmalıdır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve uluslararası lojistik normları çerçevesinde, Türkiye’nin sanayi lojistiğinde izlemesi gereken stratejik yol haritası belirlenmelidir. Ayrıca, farklı ülkelerde uygulanan başarılı örnekler, Türkiye bağlamında nasıl uyarlanabileceği açısından ele alınmalıdır.

3. Nitel Araştırmalar ile Derinlemesine Analizler: Sürdürülebilir lojistik uygulamalarının benimsenmesindeki zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamak için firma yöneticileri, lojistik uzmanları, sanayi odaları ve kamu kurumlarıyla derinlemesine mülakatlar yapılmalıdır. Bu tür çalışmalar, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bunlara yönelik olası çözümlerin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.

4. Devlet Destek Mekanizmalarının Etkinliğinin Ölçülmesi: Yeşil lojistik uygulamalarına yönelik mevcut teşvik politikalarının işletmeler üzerindeki etkisi incelenmeli ve bu desteklerin hangi alanlarda daha etkin kullanılabileceği değerlendirilmelidir. Vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve doğrudan devlet hibeleri gibi teşviklerin lojistik süreçlere adaptasyonu konusunda işletmelerin karşılaştığı zorluklar analiz edilmelidir.

5. Sanayi-Üniversite İş Birliğinin Güçlendirilmesi: Akademik çalışmalar ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bölgelerindeki işletmelere rehberlik edecek şekilde daha sistematik hale getirilmelidir. Özellikle lojistik yönetimi ve mühendislik bölümlerinde, OSB'lerin sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik projeler teşvik edilerek sanayi ile akademi arasındaki bilgi transferi hızlandırılmalıdır.

6. Yasal Düzenlemelerin Etki Değerlendirmesi: Türkiye'deki mevcut çevresel lojistik regülasyonlarının ne derece etkin olduğu ve sanayi bölgelerindeki işletmelerin bu yasal çerçeveye uyum düzeyleri incelenmelidir. Ayrıca, bağlayıcı çevresel lojistik standartlarının belirlenmesinin sanayi üzerindeki potansiyel etkileri araştırılarak, daha uygulanabilir bir politika setinin nasıl oluşturulabileceği tartışılmalıdır.

7. OSB'lerde İş Birliği Modellerinin Araştırılması: Sürdürülebilir lojistik süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi için OSB içerisindeki firmalar arasında ortak atık yönetimi, lojistik paylaşım sistemleri ve enerji verimliliği projeleri üzerine iş birliği mekanizmaları geliştirilmelidir. Bu iş birliklerinin firmaların operasyonel verimliliği üzerindeki etkileri ampirik verilerle analiz edilmelidir.

8. Teknolojik Yatırımların ve Dijital Dönüşümün Rolü: Karbon ayak izini azaltmaya yönelik dijital lojistik çözümlerinin sanayi lojistiğinde nasıl konumlandığı ve işletmelerin bu teknolojilere adaptasyon süreçleri incelenmelidir. Özellikle tersine lojistik, blok zinciri tabanlı takip sistemleri ve akıllı lojistik ağlarının OSB'lerde nasıl yaygınlaştırılabileceği konusunda kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

9. Veri Tabanlı Analizlerin Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir lojistik uygulamalarının OSB'lerdeki ekonomik ve çevresel etkilerini ölçmek için yapısal eşitlik modelleme (SEM), büyük veri analizi ve makine öğrenimi gibi ileri analiz teknikleri kullanılmalıdır. Böylece, lojistik süreçlerde sürdürülebilirliğin artırılmasına yönelik karar alma süreçleri daha bilimsel ve veri odaklı bir temele oturtulabilir.

Sonuç olarak, sürdürülebilir lojistik uygulamaları Türkiye'deki OSB'lerin çevresel ve ekonomik performansını doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, firmaların yeşil dönüşümüne destek olacak yapısal, finansal ve eğitimsel stratejilerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Gelecek arařtırmaların bu alanlara odaklanması, OSB'lerin sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle sanayi bölgelerinde çevre dostu lojistik uygulamalarının yaygınlaştırılması için kamu kurumları, akademik çevreler ve özel sektör aktörlerinin iş birliği içinde hareket etmesi kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmalar, Türkiye'nin sanayi lojistiğinde rekabet gücünü artırırken, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

Aksoy, A., & Yıldız, E. (2022). Tersine lojistik faaliyetlerinin sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri. *Sürdürülebilir İşletme Dergisi*, 5(2), 35-49.

Amazon. (2023). *The Climate Pledge Progress Report*. <https://www.aboutamazon.com>

Büyükkökan, G., & Göçer, F. (2018). Digital supply chain: Literature review and a proposed framework. *Computers in Industry*, 97, 157-177.

Çetindere, A. (2016). Organize Sanayi Bölgelerinde Çevresel Sürdürülebilirlik Uygulamaları ve Yasal Düzenlemeler. *Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dergisi*, 5(2), 78-95.

ÇEVKO. (2022). Geri kazanımda başarılı örnek: Almanya. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB). <https://www.tskb.com.tr>

Demir, A., & Çoban, M. (2019). Yeşil Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Türkiye'de Organize Sanayi Bölgeleri Üzerine Bir İnceleme. *Lojistik ve Tedarik Zinciri Arařtırmaları Dergisi*, 7(1), 45-67.

Dergipark. (2016). Tersine lojistik faaliyetleri: Erzincan ve Erzurum illerinde bir araştırma. <https://dergipark.org.tr>

Doğan, A.B. (2025). Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların Yeşil Dağıtım ve Tersine Lojistik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Dowlatshahi, S. (2000). Developing a Theory of Reverse Logistics. *Interfaces*, 30(3), 143-155.

Genç, E., & Tüfekci, N. (2020). Yeşil lojistiğin rekabet avantajına etkisi. *Lojistik Arařtırmaları Dergisi*, 6(1), 12-24.

Govindan, K., Soleimani, H., & Kannan, D. (2015). Reverse Logistics and Closed-loop Supply Chain: A Comprehensive Review to Explore the Future. *European Journal of Operational Research*, 240(3), 603-626.

H&M. (2023). *Garment Collecting & Recycling Program*. <https://www.hm.com>

IKEA. (2022). *Sustainability Report 2022*. <https://www.ikea.com>

Kocabıçak, U.&Çemberci, M. (2019). Tersine Lojistik Süreçlerinin İşletme Verimliliği Üzerindeki Etkisi: Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. *İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 10(4), 211-230.

Kumar, S., & Putnam, V. (2008). Cradle to Cradle: Reverse Logistics Strategies and Opportunities Across Three Industry Sectors. *International Journal of Production Economics*, 115(2), 305-315.

Kuo, R. J. (2011). A Decision Support System for the Selection of Green Supply Chain Management Strategies. *Expert Systems with Applications*, 38(8), 10612-10620.

Li, X. (2011). An Empirical Investigation of Reverse Logistics Practices in manufacturing industries (Doctoral dissertation, XYZ University). ProQuest Dissertations Publishing.

Mwaura, F., Letting, N., Ithinji, G., & Ayiemba, E. (2016). Environmental sustainability and supply chain management practices among manufacturing firms in Kenya. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 4(4), 623-645.

ResearchGate. (2022). Tersine lojistiğin önemi ve uygulama örnekleri. <https://www.researchgate.net/publication/380104056> [TERSINE LOJISTIGIN ONEMI VE UYGULAMA ORNEKLERI THE IMPORTANCE OF REVERSE LOGISTICS AND PRACTICE EXAMPLES](https://www.researchgate.net/publication/380104056)

Rogers, D. S., & Tibben-Lembke, R. (1998). Going backwards: Reverse logistics trends and practices. Reverse Logistics Executive Council.

Sarkis, J., Zhu, Q., & Lai, K. H. (2011). An organizational theoretic review of green supply chain management literature. *International Journal of Production Economics*, 130(1), 1-15.

Sıfır Atık. (2018). Sıfır atığı uygulayan 10 lider firma - 1. <https://sifiratik.co>

Srivastava, S. K. (2007). Green supply-chain management: A state-of-the-art literature review. *International Journal of Management Reviews*, 9(1), 53-80.

Srivastava, S. K. (2008). Network design for reverse logistics. *Omega*, 36(4), 535-548.

Şişecam. (2023). *Sürdürülebilirlik Raporu*. <https://www.sisecam.com.tr>

Testa, F., & Iraldo, F. (2010). Shadows and lights of GSCM (Green Supply Chain Management): Determinants and effects of these practices based on a multi-national study. *Journal of Cleaner Production*, 18(10–11), 953-962.

TSKB. (2019). İstanbul'da geri dönüşüm projeleri ve çevresel farkındalık uygulamaları. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası. <https://www.tskb.com.tr>

Ülkü, M. A. (2012). An essay on reverse logistics in consumer electronics. *Journal of Business Research*, 65(7), 1015-1021.

Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2020). Institutional-based antecedents and performance outcomes of internal and external green supply chain management. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 26(3), 100560.

Ethics Committee Permission
Ethics committee permission is not required for this study. No research has been conducted on any living creature (human and animal). The article belongs to the field of literature.
Deconfliction Statement
The author of the article declares that there is no conflict of financial interest between him and any institution, organization, person related to this study.
Support and Thanks
Support was not received from any institution or organization in the study.